

TRÊS IRMÃOS DO SAL

*A Carne Seca, o Charque e a Carne de Sol na História
das Américas*

Por Beethoven Araújo Dantas

Recife 07 de maio de 2025

Resumo

Este artigo examina a origem, a evolução técnica e a distinção cultural de três formas tradicionais de conservação de carne nas Américas: o charque, a carne seca e a carne de sol. Embora compartilhem um princípio comum — a cura pela desidratação e/ou salga —, esses produtos se desenvolveram em contextos geográficos e históricos distintos, refletindo adaptações climáticas, logísticas e culturais. O estudo propõe uma análise comparativa das técnicas andinas pré-coloniais, das charqueadas industrializadas do sul do Brasil e dos métodos sertanejos nordestinos. Além da descrição técnica, são discutidas as narrativas identitárias que cercam cada produto, suas inserções econômicas nos períodos colonial e imperial, e as disputas simbólicas e regionais que moldaram suas designações contemporâneas. A pesquisa utiliza fontes históricas, crônicas de viajantes, estudos etnográficos e registros alimentares para construir um panorama abrangente sobre o papel do sal como agente preservador e marcador social. Ao final, defende-se o reconhecimento da carne de sol como uma técnica autônoma, digna de preservação patrimonial e distinção técnica, não subordinada ao charque industrial ou à carne seca genérica.

Palavras-chave: charque; carne de sol; carne seca; sal; história alimentar; técnicas de cura.

Abstract

This article examines the origin, technical evolution, and cultural distinction of three traditional methods of meat preservation in the Americas: charque, carne seca, and carne de sol. Although they share a common principle — curing through dehydration and/or salting — these products developed in distinct historical and geographical contexts, reflecting climatic, logistical, and cultural adaptations. The study presents a comparative analysis of pre-colonial Andean techniques, the industrialized charqueadas of southern Brazil, and the artisanal methods of northeastern sertão communities. Beyond the technical description, the article explores identity narratives, economic insertions during colonial and imperial periods, and symbolic and regional disputes that shaped their modern classifications. The research draws on historical documents, traveler chronicles, ethnographic studies, and culinary records to construct a comprehensive overview of salt as both a preservative agent and a social marker. Ultimately, the article argues for the recognition of carne de sol as an autonomous technique, deserving of patrimonial preservation and technical distinction, not subordinated to industrial charque or generic carne seca.

Keywords: charque; carne de sol; carne seca; salt; food history; curing techniques.

INTRODUÇÃO

A conservação de alimentos é uma das tecnologias mais antigas desenvolvidas pelas sociedades humanas. Entre todas, a conservação de carnes por salga e secagem se destaca não apenas pela sua eficiência, mas também por seu impacto cultural, econômico e simbólico. No caso do Brasil — e, por extensão, da América do Sul —, três produtos sintetizam essa tradição: o charque, a carne seca e a carne de sol. Embora frequentemente confundidos no senso comum, esses alimentos resultam de técnicas distintas, desenvolvidas em regiões diferentes e com finalidades complementares.

O presente artigo se propõe a analisar comparativamente essas três práticas de conservação cárnea, buscando compreender suas origens, métodos, usos e disputas de identidade. O ponto de partida é a constatação de que, embora todas se baseiem em princípios similares — a desidratação parcial da carne por exposição ao ambiente e/ou pela adição de sal —, elas não são variações de um mesmo produto. Trata-se, antes, de três soluções históricas e culturais diante de um mesmo problema: a necessidade de armazenar e transportar proteína animal em contextos sem refrigeração artificial.

A importância do tema se justifica em múltiplas frentes. Em primeiro lugar, pela ausência de distinção técnica clara entre os produtos nas fontes oficiais, o que gera imprecisões comerciais e patrimoniais. Em segundo lugar, pelas disputas de autoria e legitimidade que envolvem, por exemplo, a origem do charque e a invisibilidade da carne de sol nordestina nos registros técnicos nacionais. E, por fim, pela necessidade de valorizar práticas alimentares tradicionais, como a cura artesanal sertaneja, frente à crescente padronização industrial e à descaracterização de saberes populares.

Do ponto de vista metodológico, o estudo adota uma abordagem historiográfica e etnográfica, fundamentada em fontes primárias (como crônicas de viajantes e registros coloniais), em textos clássicos da história da alimentação brasileira (como a obra de Câmara Cascudo) e em estudos contemporâneos (como os trabalhos de Adriana Lucena sobre as práticas sertanejas). A análise se desdobra em seis seções principais, abordando desde as raízes incas do charqui até os desafios modernos de certificação e patrimonialização da carne de sol.

Ao iluminar os diferentes caminhos trilhados por esses “três irmãos do sal”, espera-se contribuir para a construção de uma historiografia alimentar mais plural, que reconheça não apenas as técnicas industriais e hegemônicas, mas também as práticas locais, orais e invisibilizadas que sustentam o cotidiano alimentar de milhões de brasileiros há séculos.

INTRODUCTION

Food preservation is one of the oldest technologies developed by human societies. Among all methods, the preservation of meat through salting and drying stands out not only for its effectiveness but also for its cultural, economic, and symbolic impact. In the case of Brazil — and, by extension, South America — three products embody this tradition: **charque**, **carne seca**, and **carne de sol**. Although often confused in common usage, these products result from distinct techniques, developed in different regions and with complementary purposes.

This article aims to carry out a comparative analysis of these three meat preservation practices, seeking to understand their origins, methods, uses, and identity-related disputes. The starting point is the observation that although all are based on similar principles — the partial dehydration of meat through environmental exposure and/or the addition of salt — they are not mere variations of the same product. Rather, they represent three historical and cultural solutions to a common problem: the need to store and transport animal protein in contexts lacking artificial refrigeration.

The relevance of the topic is justified on multiple fronts. Firstly, by the absence of clear technical distinctions between the products in official records, which leads to commercial and patrimonial inaccuracies. Secondly, due to disputes over authorship and legitimacy, such as those involving the origins of **charque** and the invisibility of **carne de sol** in national technical records. Lastly, there is an urgent need to recognize and protect traditional food practices, like the artisanal **sertanejo** curing technique, in the face of growing industrial standardization and the erosion of popular knowledge.

From a methodological perspective, this study adopts a historiographical and ethnographic approach, grounded in primary sources (such as traveler chronicles and colonial records), in classical texts on Brazilian food history (especially the work of Câmara Cascudo), and in contemporary studies (notably Adriana Lucena's research on northeastern practices). The analysis unfolds across six main sections, addressing themes ranging from the Incan roots of **charqui** to modern challenges of certification and heritage recognition of **carne de sol**.

By illuminating the different paths taken by these “three brothers of salt,” the article seeks to contribute to a more plural food historiography — one that acknowledges not only industrial and hegemonic techniques but also the local, oral, and often-invisibilized practices that have shaped Brazilian food culture for centuries.

PANORAMA HISTÓRICO DA CONSERVAÇÃO DE CARNES

A prática de conservar carne por meio da desidratação e/ou adição de sal antecede em milênios qualquer referência escrita no continente americano. Povos originários, como os quíchuas, aimarás, guaranis e tupis, desenvolveram métodos próprios de preservação da proteína animal, adaptando-se às suas geografias específicas. Os Incas, por exemplo, dominavam uma técnica sofisticada baseada na combinação de geadas noturnas e ar seco diurno das regiões andinas, resultando no “charqui” — termo derivado do quíchua *ch’arki*, que significa literalmente “carne seca”. Essa carne de lhama ou alpaca, desidratada pelo frio e pelo vento, era utilizada como base logística alimentar do Império Inca, servindo aos exércitos, à população e à tributação imperial.

Técnicas similares, baseadas na exposição ao vento e à fumaça, eram praticadas entre os povos tupis e cariris no Brasil pré-cabralino, conforme indicam registros de cronistas como Jean de Léry e Hans Staden. Ainda que pouco sistematizadas, essas formas de conservação envolviam a secagem ao sol e o uso eventual de cinzas e brasas para proteger os cortes, o que configurava uma proto-defumação. Tais saberes, no entanto, foram em grande parte suprimidos ou subordinados às práticas coloniais ibéricas com a chegada dos europeus.

Do lado europeu, a tradição de cura da carne remonta à Idade Média e ao mundo romano. A técnica do sal e da defumação era amplamente empregada em ambientes frios, como nas regiões montanhosas da Península Ibérica. O bacalhau seco-salgado, por exemplo, foi um modelo que serviu como base conceitual para outras proteínas, como a carne bovina. A tradição portuguesa de curar carne de porco com sal — preservando cortes por meses — encontrou terreno fértil para adaptação nas colônias tropicais, especialmente onde a criação de gado se tornou estruturante da ocupação territorial, como nos sertões do Brasil.

O tráfico atlântico de escravizados também desempenhou papel fundamental nesse processo. Africanos oriundos de regiões como Angola e Guiné já praticavam a cura de carnes e peixes por defumação e secagem. Uma vez em território brasileiro, esses saberes foram incorporados e adaptados aos ambientes coloniais, especialmente nas senzalas e quilombos, onde a autossuficiência exigia inventividade. Como destacam estudos contemporâneos de história da alimentação, a confluência entre técnicas ameríndias, ibéricas e africanas deu origem a formas híbridas de conservação, das quais derivam tanto o charque sulista quanto a carne de sol sertaneja.

Assim, o panorama histórico revela que a conservação da carne no Brasil não foi uma transposição direta de modelos europeus, mas um processo sincrético, moldado pelas necessidades locais, pelo saber prático dos povos escravizados e indígenas e pela adaptação às condições ambientais — do frio seco dos pampas ao calor árido do sertão. É

neste ponto que o sal se afirma não apenas como conservante, mas como agente civilizatório, político e cultural.

HISTORICAL OVERVIEW OF MEAT PRESERVATION

The practice of preserving meat through dehydration and/or salting predates any written record in the Americas by millennia. Indigenous peoples such as the Quechua, Aymara, Guarani, and Tupi developed their own methods of preserving animal protein, adapting to specific geographic and climatic conditions. The Inca, for instance, mastered a sophisticated technique that combined cold nighttime temperatures with the dry daytime air of the Andean highlands, resulting in what is known as *charqui* — a word derived from the Quechua *ch'arki*, meaning “dried meat.” This meat, usually from llama or alpaca, was dehydrated by wind and frost and served as the nutritional foundation of the Inca Empire, used for military, civil, and tribute purposes.

Similar techniques, based on sun-drying, wind exposure, and sometimes light smoking, were used by Tupi and Cariri peoples in pre-colonial Brazil. As recorded by early European chroniclers such as Jean de Léry and Hans Staden, although these methods were less systematized than those of the Inca, they involved solar drying and, in some cases, the use of ashes and embers to protect the meat — an early form of smoking. These indigenous practices, however, were largely suppressed or subordinated to Iberian colonial methods following the European invasion.

In Europe, meat preservation traditions date back to the Roman era and were particularly widespread during the Middle Ages. Salting and smoking were common in colder climates, especially in mountainous regions of the Iberian Peninsula. The technique used to cure salted cod (bacalhau), for example, became a model that influenced the preservation of other proteins, including beef. Portuguese methods of curing pork with salt — allowing the meat to last for months — were easily adapted in tropical colonies, especially in regions where cattle ranching became central to land occupation and settlement, such as the Brazilian backlands (*sertões*).

The transatlantic slave trade also played a critical role in this development. Enslaved Africans from regions such as Angola and Guinea brought with them knowledge of drying and smoking meat and fish. In Brazil, these practices were incorporated into colonial life and adapted within slave quarters and *quilombos*, where self-sufficiency demanded ingenuity. Contemporary studies in food history highlight that the confluence of Amerindian, Iberian, and African techniques gave rise to hybrid forms of preservation, from which both southern charque and northeastern carne de sol evolved.

Thus, the historical overview reveals that meat preservation in Brazil was not a direct transfer of European models but rather a syncretic process. It was shaped by local needs, the practical knowledge of enslaved and indigenous peoples, and adaptation to diverse environments — from the dry cold of the pampas to the arid heat of the sertão. In this context, salt emerges not merely as a preservative but as a civilizing, political, and cultural agent.

O CHARQUE: TÉCNICA, ECONOMIA E COLONIZAÇÃO

O charque foi, durante os séculos XVIII e XIX, um dos pilares da economia sulista do Brasil colonial e imperial. Diferentemente da carne de sol, voltada ao consumo regional, o charque se estruturou como um produto de larga escala, voltado para o abastecimento das zonas de mineração e das fazendas escravistas do Sudeste e Nordeste. Sua produção exigia infraestrutura, controle climático e acesso a grandes volumes de sal — fatores que o transformaram em um produto estratégico do ponto de vista logístico e político.

O processo técnico do charque envolvia a seleção de grandes peças de carne bovina (geralmente traseiros), aplicação intensa de sal grosso por camadas, empilhamento por até 24 horas em galpões de alvenaria para drenar o sangue, e posterior exposição direta ao sol por vários dias. A operação era conduzida por mão de obra escravizada, com tarefas divididas entre o corte, salga, empilhamento, secagem e transporte.

Além do sal, o clima do sul do Brasil — com temperaturas mais amenas e maior controle sobre a exposição ao sol e à umidade durante o outono e inverno — favorecia a produção sistemática em larga escala. A presença de galpões e o uso de técnicas de empilhamento e drenagem permitiam alguma padronização do processo, diferentemente das práticas mais empíricas e imediatas do sertão nordestino.

Segundo os registros históricos e acadêmicos, a primeira charqueada formal foi fundada em 1780 por José Pinto Martins, militar português que migrou do Ceará para a Capitania de São Pedro do Rio Grande. Como apontam tanto o site *Viva o Charque* quanto o estudo de Antonio Otaviano Vieira Júnior (UFRGS), Martins teria trazido conhecimentos adquiridos nas técnicas sertanejas do Nordeste e os adaptado ao ambiente sulista, institucionalizando a produção em Pelotas. No entanto, essa autoria é contestada por setores da historiografia que apontam o apagamento da contribuição de africanos escravizados, que já dominavam técnicas similares de conservação desde o continente africano.

As charqueadas de Pelotas, Rio Grande, São José do Norte e Jaguarão prosperaram entre 1790 e 1850, atingindo picos de produção estimados em 2 milhões de arrobas anuais. O charque tornou-se a principal proteína da dieta dos escravizados nas fazendas de cana-de-

açúcar e café, além de item de exportação para outras províncias. Essa centralidade econômica também impactou a paisagem social e urbana: Pelotas, por exemplo, construiu sua riqueza a partir da arquitetura dos barões do charque, com casarões, teatros e centros de lazer financiados pelo comércio da carne salgada.

A técnica do charque, apesar de eficaz, produzia uma carne extremamente salgada e rígida, que exigia longas dessalga e cocção. Esse fator, aliado à sua associação com a dieta dos cativos, contribuiu para a criação de um imaginário de “carne inferior”, apesar de sua importância econômica. Com o avanço da refrigeração artificial, a técnica entrou em declínio no início do século XX, embora permaneça como patrimônio cultural reconhecido no Rio Grande do Sul.

A compreensão do charque não pode ser dissociada de seu contexto de exploração, escala e mercado. Trata-se de uma técnica de conservação que, ao se institucionalizar, moldou paisagens econômicas, consolidou rotas comerciais e projetou o sal como mercadoria estratégica. Seu legado ainda reverbera, tanto na gastronomia (como no carreteiro, no feijão tropeiro, na paçoca de carne) quanto na memória coletiva de um país forjado entre a senzala e o galpão.

CHARQUE: TECHNIQUE, ECONOMY, AND COLONIZATION

During the 18th and 19th centuries, **charque** (salted and sun-dried beef) became a cornerstone of the southern Brazilian economy in both the colonial and imperial periods. Unlike **carne de sol**, which was aimed at local consumption, **charque** developed as a large-scale product, destined to supply the mining regions and slave plantations of southeastern and northeastern Brazil. Its production required infrastructure, environmental control, and access to large quantities of salt — making it a strategic item both logistically and politically.

The technical process involved selecting large cuts of beef (usually hindquarters), applying coarse salt in thick layers, stacking the meat for up to 24 hours in stone buildings to drain the blood, and then exposing it directly to the sun for several days. The entire operation was carried out by enslaved labor, with specific roles assigned to cutting, salting, stacking, drying, and transporting the meat.

In addition to salt, the climate in southern Brazil — with milder temperatures and greater control over sun and moisture exposure during autumn and winter — was favorable to systematic large-scale production. The use of sheds, stacking methods, and drainage

allowed for some degree of standardization, unlike the more empirical and immediate practices observed in the northeastern **sertão**.

According to historical and academic records, the first formal **charqueada** (charque plant) was founded in 1780 by José Pinto Martins, a Portuguese military officer who migrated from Ceará to the Captaincy of São Pedro do Rio Grande. As reported by both the *Viva o Charque* project and the academic work of Antonio Otaviano Vieira Júnior (UFRGS), Martins brought with him knowledge of northeastern meat-curing techniques, adapting them to the southern environment and institutionalizing charque production in Pelotas. However, this attribution is contested by some historians who highlight the erasure of the role of enslaved Africans, who had long practiced similar meat preservation techniques in Africa.

Charqueadas in Pelotas, Rio Grande, São José do Norte, and Jaguarão thrived between 1790 and 1850, reaching estimated production peaks of 2 million **arrobas** annually. Charque became the primary protein source for enslaved people on sugarcane and coffee plantations and was widely exported to other provinces. Its economic centrality reshaped local landscapes: Pelotas, for instance, built its urban wealth on the architecture of the **charque barons**, including mansions, theaters, and leisure spaces financed by the salted meat trade.

Although technically effective, charque resulted in extremely salty and tough meat, requiring extensive desalting and cooking. This, combined with its association with enslaved diets, contributed to its reputation as an “inferior meat,” despite its economic importance. With the advent of refrigeration, the technique began to decline in the early 20th century, although it remains a recognized cultural heritage in the state of Rio Grande do Sul.

Understanding charque requires acknowledging its context of exploitation, scale, and market integration. It is a preservation technique that, through institutionalization, shaped economic landscapes, consolidated trade routes, and projected salt as a strategic commodity. Its legacy continues today, both in gastronomy — as in *arroz carreteiro*, *feijão tropeiro*, and *paçoca de carne* — and in the collective memory of a country forged between the *senzala* and the drying shed.

A CARNE SECA E A CARNE DE SOL: PRÁTICAS NORDESTINAS

Enquanto o charque se consolidava como produto industrial no Sul, o Nordeste brasileiro desenvolvia técnicas próprias e descentralizadas de conservação cárnea, ajustadas ao seu clima semiárido, à ausência de infraestrutura e à lógica de subsistência. Surgem aí duas

expressões que, embora muitas vezes confundidas, comportam diferenças importantes: **carne seca** e **carne de sol**.

A **carne seca**, no vocabulário popular, pode designar genericamente qualquer carne curada — inclusive o charque. No entanto, no Nordeste, passou a designar um produto mais semelhante ao charque sulista: carne intensamente salgada e exposta ao sol forte por vários dias, com objetivo de transporte e armazenagem. Era usada, por exemplo, para abastecer tropas, tropas de burro, feiras e tropas militares, e circulava por longas distâncias dentro da lógica do comércio interprovincial.

Já a **carne de sol**, também chamada de “carne serenada” em algumas regiões, surgiu como alternativa mais fresca e sensorialmente mais delicada. A técnica envolve a aplicação moderada de sal grosso e a exposição por um ou dois dias à ventilação natural, em áreas sombreadas ou sob lona translúcida. O resultado é uma carne parcialmente curada, com textura macia, coloração viva e sabor preservado. Seu consumo é geralmente rápido — em até 72 horas — o que exige produção local e contínua.

A pesquisadora Adriana Lucena, que há anos estuda a carne de sol no contexto sertanejo, ressalta que se trata de um saber oral, transmitido por gerações, marcado por sutilezas sensoriais e decisões empíricas quanto ao tempo de cura, tipo de sal e corte da peça. Não há padronização técnica, o que dificulta seu reconhecimento institucional. No entanto, é exatamente essa maleabilidade que sustenta sua identidade cultural: a carne de sol é um produto “vivo”, integrado ao cotidiano de feiras, restaurantes populares e festas familiares.

Do ponto de vista técnico, a carne de sol mantém entre 60% e 70% da umidade original, enquanto o charque retém cerca de 40%. Isso impacta diretamente sua microbiologia, tempo de prateleira e forma de preparo. Além disso, seu sabor é mais suave, exigindo menos dessalga e possibilitando maior versatilidade gastronômica. Pratos como o escondidinho, a panelada, o baião de dois, a paçoca de pilão e o tradicional pirão com queijo mostram a plasticidade culinária desse produto.

Historicamente, a carne de sol foi invisibilizada pela padronização normativa do Ministério da Agricultura, que só recentemente passou a reconhecer sistemas artesanais de produção por meio do selo **ARTE**. Mesmo assim, a maior parte da carne de sol vendida comercialmente é na verdade um híbrido industrial com uso de sal de cura, que descaracteriza a técnica tradicional. Isso alimenta o estigma de que carne de sol é um produto “menor” — percepção amplamente contestada por cozinheiros, pesquisadores e consumidores do Norte e Nordeste.

É necessário, portanto, reafirmar a distinção técnica e simbólica entre a carne de sol tradicional e os demais produtos curados. Mais do que um método de conservação, a carne de sol é uma expressão cultural, uma pedagogia sensorial e uma forma de resistência regional frente à homogeneização do gosto imposta pela indústria.

CARNE SECA AND CARNE DE SOL: NORTHEASTERN PRACTICES

While **charque** became an industrial product in the South, Brazil's Northeast developed its own decentralized methods of meat preservation, adapted to the region's semi-arid climate, lack of infrastructure, and subsistence-based economy. Within this context, two expressions emerged that are often confused but carry important distinctions: **carne seca** and **carne de sol**.

Carne seca, in common usage, may refer to any type of cured meat — including charque. However, in northeastern Brazil, the term came to denote a product more similar to southern charque: heavily salted meat, dried in the open sun over several days, aimed at storage and long-distance transport. It was commonly used to supply mule trains, military expeditions, markets, and traveling vendors, circulating widely within interprovincial trade networks.

Carne de sol, also known in some regions as *carne serenada* (“serenaded meat”), emerged as a fresher and more delicate alternative. The technique involves moderate application of coarse salt and exposure for one or two days to natural ventilation, typically in shaded or semi-translucent covered areas. The result is a partially cured meat, with a soft texture, vibrant color, and preserved flavor. Its shelf life is short — usually under 72 hours — which demands localized and continuous production.

Researcher **Adriana Lucena**, who has studied **carne de sol** in the context of rural northeastern culture, emphasizes that it is an oral tradition passed down through generations, characterized by sensory subtleties and empirical decisions regarding curing time, type of salt, and meat cut. There is no technical standardization, which complicates institutional recognition. However, this very flexibility is what sustains its cultural identity: **carne de sol** is a “living product,” embedded in the everyday life of markets, modest eateries, and family celebrations.

From a technical standpoint, **carne de sol** retains 60% to 70% of its original moisture, whereas **charque** retains around 40%. This has a direct impact on microbiology, shelf life, and cooking methods. Moreover, its milder flavor requires less desalting and offers greater culinary versatility. Dishes such as *escondidinho* (meat and mashed cassava casserole), *panelada*, *baião de dois*, *paçoca de pilão*, and the traditional *pirão com queijo* (cheese porridge) reflect the broad gastronomic potential of this product.

Historically, **carne de sol** has been rendered invisible by the normative standards of Brazil’s Ministry of Agriculture, which only recently began recognizing artisanal systems through the **ARTE** certification. Even so, most of the commercially available “carne de sol” is actually an industrial hybrid that uses curing salt (*sal de cura*), which misrepresents the traditional method. This has contributed to a lingering perception that **carne de sol** is an “inferior” product — a notion widely contested by cooks, researchers, and consumers from the North and Northeast of Brazil.

Therefore, it is essential to reaffirm the technical and symbolic distinction between traditional **carne de sol** and other cured meat products. More than a preservation technique, **carne de sol** is a cultural expression, a sensory pedagogy, and a form of regional resistance against the homogenization of taste imposed by the food industry.

QUADRO COMPARATIVO E ANÁLISE TÉCNICA

A distinção entre charque, carne seca e carne de sol não se resume ao vocabulário regional, mas reflete diferenças objetivas em seus processos de elaboração, composição físico-química, intenção de uso e impacto sensorial. Para fins didáticos e analíticos, o quadro a seguir sintetiza as principais variáveis comparativas:

Critério / Criteria	Charque	Carne Seca	Carne de Sol
Salinidade / Salt content	Alta (15–20%) / High	Média-alta (12–18%) / Medium-high	Moderada (6–10%) / Moderate
Tempo de cura / Curing time	4–10 dias / 4–10 days	3–7 dias / 3–7 days	1–2 dias / 1–2 days
Exposição / Exposure	Sol direto / Direct sun	Sol e vento / Sun and wind	Sombra ventilada / Shaded air
Umidade final / Final moisture	30–40%	40–50%	60–70%
Textura / Texture	Rígida / Rigid	Firme / Firm	Macia / Tender
Dessalga / Desalting	Necessária / Required	Recomendável / Recommended	Opcional / Optional
Objetivo / Purpose	Armazenamento, transporte / Storage, transport	Abastecimento regional / Regional supply	Consumo rápido, local / Local fresh use
Escala / Scale	Industrial	Semi-artesanal / Semi- artisanal	Artesanal / Artisanal

Análise Técnica

A técnica do charque é voltada à durabilidade e transporte, o que justifica seu alto teor de sal e sua desidratação intensa. Trata-se de um produto pensado para suportar longos deslocamentos, em contextos sem refrigeração, com foco logístico. Já a carne seca nordestina, embora também tenha objetivo de conservação, é menos padronizada e varia bastante entre regiões e épocas do ano.

A carne de sol, por sua vez, prioriza o frescor e o sabor. Sua cura parcial mantém a maciez e a suculência da carne, possibilitando preparos mais rápidos e sensoriais. Do ponto de vista microbiológico, é também a mais delicada, exigindo cadeia curta de produção e refrigeração leve após o preparo.

É importante destacar que os critérios de análise — como umidade final, salinidade e tempo de cura — não estão regulamentados oficialmente no Brasil, o que gera sobreposições conceituais e confusões comerciais. Nesse cenário, a educação do consumidor e o registro técnico dos produtores artesanais tornam-se fundamentais para garantir a preservação da diversidade e a valorização das técnicas tradicionais.

COMPARATIVE TABLE AND TECHNICAL ANALYSIS

The distinction between **charque**, **carne seca**, and **carne de sol** is not merely a matter of regional vocabulary but reflects objective differences in their production processes, physicochemical properties, culinary purpose, and sensory impact. The following comparative chart presents the most relevant variables for technical and didactic purposes:

Criteria	Charque	Carne Seca	Carne de Sol
Salt content	High (15–20%)	Medium-high (12–18%)	Moderate (6–10%)
Curing time	4–10 days	3–7 days	1–2 days
Exposure	Direct sunlight	Sun and wind	Shaded ventilation
Final moisture	30–40%	40–50%	60–70%
Texture	Rigid	Firm	Tender
Desalting	Required	Recommended	Optional
Purpose	Storage, long-distance transport	Regional supply	Local, fresh consumption
Scale of production	Industrial		

Technical Analysis

The **charque** technique was developed with durability and transportation in mind. Its high salt content and intense dehydration make it suitable for long-term storage in non-refrigerated contexts. It was historically produced to supply distant regions and large labor forces, especially during the colonial and imperial periods.

Carne seca, though also aimed at preservation, varies significantly between regions and time periods. Its salt concentration and exposure method are less standardized, often depending on local customs and seasonal availability of climate conditions.

Carne de sol, in contrast, prioritizes freshness and flavor. Its partial curing preserves tenderness and juiciness, enabling quicker and more refined culinary preparations. From a microbiological perspective, it is the most delicate of the three, requiring short production chains and mild refrigeration after preparation.

It is important to note that these analytical criteria — such as moisture retention, salinity levels, and curing time — are **not officially regulated in Brazil**, which leads to conceptual overlaps and commercial confusion. In this context, **consumer education** and **technical documentation by artisanal producers** are essential to ensure the preservation of culinary diversity and the cultural recognition of traditional techniques.

RUPTURA DOS NOMES E CONSOLIDAÇÃO REGIONAL

A diferenciação formal entre charque, carne seca e carne de sol não surgiu no início da colonização, tampouco foi resultado de um processo técnico-científico padronizado. Trata-se, sobretudo, de uma **construção histórica e política**, articulada ao longo do século XIX, em um contexto de transição entre as economias coloniais e imperiais, marcado pela institucionalização das rotas comerciais e pela regionalização das cadeias produtivas.

Até o final do século XVIII, os termos eram usados de forma **intercambiável** nas fontes oficiais. Registros alfandegários, crônicas de viajantes e inventários de fazendas mencionavam “carne salgada”, “carne do sertão”, “carne seca” ou simplesmente “carne” como sinônimos, sem distinção clara. O termo “charque”, especificamente, passou a ganhar projeção com a ascensão das charqueadas do Sul, especialmente após 1780, quando se consolida o modelo pelotense de produção com José Pinto Martins e seus sucessores.

Com o fortalecimento do mercado interno e a inserção do charque no abastecimento das fazendas de café e açúcar, o produto passou a ser citado como mercadoria distinta,

inclusive em **tarifas alfandegárias, legislações sanitárias e políticas de incentivo agrícola**. O vocabulário oficial passou a tratar o charque como produto “industrial”, o que lhe conferia legitimidade e padronização — em contraste com os produtos nordestinos, associados à informalidade, à produção doméstica e à oralidade.

Ao longo do século XIX, as elites do Sul investiram na construção de uma **identidade regional vinculada à carne**, transformando o charque em símbolo de progresso, modernidade e riqueza — como se vê nas casas de comércio, nos clubes sociais e nas narrativas da imprensa gaúcha da época. Simultaneamente, a carne de sol e a carne seca nordestinas foram relegadas ao campo da “tradição popular”, sendo classificadas como “modos rústicos” de conservação, sem valor industrial ou científico.

Esse processo foi agravado no século XX com a normatização dos produtos cárneos pelo Ministério da Agricultura, que adotou parâmetros voltados à indústria e ignorou a diversidade regional das técnicas tradicionais. A ausência de um marco regulatório para a carne de sol, por exemplo, levou à sua descaracterização no mercado — sendo muitas vezes classificada como “tipo charque” ou “carne salgada comum”.

Mais recentemente, esforços como o **selo ARTE** e projetos de valorização da gastronomia regional vêm buscando reverter esse apagamento. No entanto, o imaginário da superioridade técnica do charque industrial ainda persiste, sustentado por manuais técnicos, currículos universitários e padrões de exportação.

Compreender a ruptura dos nomes e a consolidação regional dessas três técnicas é essencial para reposicionar a carne de sol e a carne seca não como “variações informais do charque”, mas como sistemas autônomos de conhecimento alimentar. A linguagem, nesse sentido, é também campo de disputa: nomear é legitimar.

THE SPLITTING OF NAMES AND REGIONAL CONSOLIDATION

The formal distinction between **charque**, **carne seca**, and **carne de sol** did not arise at the beginning of colonization, nor did it result from a standardized scientific or technical process. Rather, it is a **historical and political construction**, shaped throughout the 19th century during Brazil’s transition from colonial to imperial economies. This period was marked by the institutionalization of commercial routes and the regionalization of supply chains.

Until the late 18th century, terminology was used **interchangeably** in official documents. Customs records, traveler accounts, and estate inventories referred to “salted meat,” “sertão meat,” “carne seca,” or simply “meat” with no clear differentiation. The specific term **charque** began to gain prominence with the rise of southern charqueadas, especially

after 1780, when José Pinto Martins and his successors consolidated the Pelotas-style production model.

With the expansion of Brazil's domestic market and **charque's** growing role in supplying coffee and sugar plantations, the product came to be referenced as a distinct commodity — including in **customs tariffs, sanitary legislation, and agricultural policies**. Official terminology began referring to **charque** as an “industrial product,” conferring legitimacy and standardization — in contrast to northeastern products, which were associated with informality, domestic production, and oral knowledge.

Throughout the 19th century, southern elites actively promoted a **regional identity centered around meat**, positioning **charque** as a symbol of progress, modernity, and wealth — as reflected in commercial houses, social clubs, and regional newspapers. Simultaneously, **carne de sol** and **carne seca** from the Northeast were relegated to the realm of “popular tradition,” classified as rustic and lacking industrial or scientific value.

This hierarchy was further reinforced in the 20th century with the development of national meat regulations by Brazil's Ministry of Agriculture, which adopted industrial parameters while ignoring the regional diversity of traditional techniques. The absence of a regulatory framework for **carne de sol**, for instance, led to its market misrepresentation — often being labeled “charque type” or generic “salted meat.”

More recently, initiatives such as the **ARTE seal** (which recognizes artisanal food systems) and regional gastronomy valorization projects have sought to reverse this erasure. However, the imaginary of **charque's** technical superiority still persists, sustained by technical manuals, university curricula, and export standards.

Understanding the splitting of names and the regional consolidation of these three techniques is essential to reposition **carne de sol** and **carne seca** not as “informal variations of charque,” but as **autonomous systems of food knowledge**. In this sense, language itself becomes a battlefield: **to name is to legitimize**.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A trajetória do **charque**, da **carne seca** e da **carne de sol** não é apenas uma narrativa sobre alimentos conservados, mas um espelho das tensões históricas, regionais e sociais que moldaram a formação do Brasil. Esses “três irmãos do sal” representam, cada um à sua maneira, respostas engenhosas a um mesmo desafio — preservar proteína animal em contextos adversos — e, mais do que isso, são expressões de mundos técnicos, culturais e econômicos distintos.

O **charque** se tornou símbolo da industrialização primária do Sul, moldando paisagens urbanas e identidades regionais. A **carne seca**, embora muitas vezes invisibilizada enquanto técnica autônoma, revela a mobilidade comercial e a rusticidade adaptativa dos sertões. Já a **carne de sol**, frequentemente confundida ou deslegitimada, guarda um saber sensorial e um refinamento artesanal que merece reconhecimento formal e patrimonial.

Ao longo do artigo, demonstrou-se que essas técnicas, embora baseadas no mesmo princípio de cura, diferem profundamente em método, finalidade, escala e relação com o território. A ausência de regulamentação específica para produtos como a carne de sol e a carne seca tradicional dificulta seu acesso a políticas públicas, linhas de crédito, certificações e mercados institucionais. Mais grave: perpetua a ideia de que são produtos “menores”, incompatíveis com os padrões técnicos da indústria alimentícia.

Diante desse cenário, propõe-se:

1. O **reconhecimento técnico oficial** da carne de sol como produto distinto do charque e da carne seca genérica, com definição de parâmetros mínimos baseados na prática artesanal;
2. A inclusão das técnicas de cura tradicionais nos **currículos de gastronomia, zootecnia e ciências dos alimentos**, como parte do patrimônio alimentar brasileiro;
3. A **valorização institucional** de produtores artesanais por meio de selos, editais e linhas de fomento regional;
4. A criação de um **acervo nacional de práticas cárneas tradicionais**, com registro oral, técnico e visual de métodos como o serenamento, a defumação caseira e a secagem sob sombra.

Por fim, é necessário reforçar que a legitimidade de uma técnica não se mede apenas por sua padronização industrial, mas por sua capacidade de atravessar gerações, resistir ao tempo e alimentar culturas. A carne de sol, curada no vento quente do sertão e celebrada nas mesas de tantas casas, não é um resíduo do atraso: é uma tecnologia da sobrevivência, uma pedagogia da terra e uma bandeira de identidade.

FINAL CONSIDERATIONS

The trajectory of **charque**, **carne seca**, and **carne de sol** is not merely a narrative about preserved foods, but a mirror of the historical, regional, and social tensions that have shaped Brazil’s formation. These “three brothers of salt” represent, each in their own way, ingenious responses to a common challenge — preserving animal protein in adverse contexts — and, more than that, they express distinct technical, cultural, and economic worlds.

Charque became a symbol of early industrialization in the South, shaping urban landscapes and regional identities. **Carne seca**, though often overlooked as an autonomous technique, reveals the commercial mobility and adaptive rusticity of Brazil's backlands. **Carne de sol**, frequently confused or delegitimized, holds a sensory knowledge and artisanal refinement that deserves formal and cultural recognition.

Throughout this article, we have demonstrated that while these techniques are based on the same principle — meat curing — they differ significantly in method, purpose, scale, and relationship with territory. The absence of specific regulation for traditional products like **carne de sol** and **carne seca** hinders their access to public policy, credit lines, certifications, and institutional markets. More seriously, it perpetuates the notion that they are “lesser” products, incompatible with the technical standards of the food industry.

In light of this, we propose the following:

1. **Official technical recognition** of carne de sol as a product distinct from charque and generic carne seca, with minimum parameters based on artisanal practice;
2. Inclusion of traditional curing techniques in the **curricula of gastronomy, animal science, and food technology**, as part of Brazil's edible heritage;
3. **Institutional support and valorization** of artisanal producers through official seals, grants, and regional development programs;
4. Creation of a **national archive of traditional meat practices**, documenting oral, technical, and visual records of techniques such as *serenamento*, home smoking, and shaded drying.

Finally, it is essential to emphasize that the legitimacy of a technique is not measured solely by industrial standardization, but by its ability to endure across generations, resist time, and nourish culture. **Carne de sol**, cured in the warm winds of the sertão and celebrated on countless family tables, is not a relic of backwardness: it is a survival technology, a pedagogy of the land, and a banner of identity.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Livros e obras acadêmicas

CASCUDO, Luís da Câmara. *História da Alimentação no Brasil*. São Paulo: Global Editora, 2004.

LUCENA, Adriana. *Carne de Sol: Tradição e Técnica no Sertão Nordestino*. Natal: UFRN, 2018. (obra de referência técnica e etnográfica).

LAMARTINE, Pery. *A Fazenda Nordestina e a Economia Pastoral*. Recife: Ed. Universitária, 1996.

MONTENEGRO, Antonio Otaviano Vieira Jr. *Charqueadas do Sul: Técnica, Sociedade e Poder*. Porto Alegre: UFRGS, 2014.

SUASSUNA, Ariano. *O Romance da Pedra do Reino*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1971.

Artigos e reportagens

BBC News Brasil. *A controversa história do piauiense que 'inventou o charque'*.

Publicado em 25 nov. 2022. Disponível em:

<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-63733197>

DIÁRIO DO NORDESTE. *História das charqueadas no Brasil: da indústria à tradição cultural*. Disponível em:

<https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/regiao/historia-das-charqueadas-1.279025>

Fontes online e institucionais

PROJETO VIVA O CHARQUE. *Pinto Martins: o homem e o mito*. Acesso em 2025.

Disponível em:

<https://www.vivaucharque.com.br/personagens/pintomartins.php>

MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. *Regulamentação do Selo ARTE*. Brasília, 2023. Disponível em:

<https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/selo-arte>

INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial. *Guia de Indicações Geográficas*. 2022. Acesso em 2025.

Fontes primárias e etnográficas

LÉRY, Jean de. *Viagem à Terra do Brasil*. Belo Horizonte: Itatiaia, 1980.

STADEN, Hans. *Duas Viagens ao Brasil*. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2006.

Relatos orais de produtores e marchantes sertanejos, coletados por Adriana Lucena (UFRN) entre 2007 e 2018.

REFERENCES

Books and Academic Publications

Cascudo, L. C. (2004). *História da alimentação no Brasil* [History of food in Brazil]. São Paulo: Global Editora.

Lucena, A. (2018). *Carne de sol: Tradição e técnica no sertão nordestino* [Carne de sol: Tradition and technique in the northeastern backlands]. Natal: UFRN Press.

Lamartine, P. (1996). *A fazenda nordestina e a economia pastoral* [The northeastern farm and pastoral economy]. Recife: Ed. Universitária.

Montenegro, A. O. V. Jr. (2014). *Charqueadas do Sul: Técnica, sociedade e poder* [Southern charque plants: Technique, society, and power]. Porto Alegre: UFRGS.

Suassuna, A. (1971). *O romance da Pedra do Reino* [The romance of the Kingdom Stone]. Rio de Janeiro: José Olympio.

Articles and Reports

BBC News Brasil. (2022, November 25). *A controversa história do piauiense que 'inventou o charque'* [The controversial story of the man from Piauí who 'invented charque']. Retrieved from <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-63733197>

Diário do Nordeste. (n.d.). *História das charqueadas no Brasil: da indústria à tradição cultural* [History of charqueadas in Brazil: from industry to cultural tradition]. Retrieved from <https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/regiao/historia-das-charqueadas-1.279025>

Online Sources and Institutional Documents

Projeto Viva o Charque. (n.d.). *Pinto Martins: o homem e o mito* [Pinto Martins: The man and the myth]. Retrieved from <https://www.vivaucharque.com.br/personagens/pintomartins.php>

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). (2023). *Regulamentação do Selo ARTE* [Regulation of the ARTE Seal]. Retrieved from <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/selo-arte>

Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). (2022). *Guia de indicações geográficas* [Guide to geographical indications].

Primary and Ethnographic Sources

Léry, J. de. (1980). *Viagem à Terra do Brasil* [Travel to the Land of Brazil]. Belo Horizonte: Itatiaia.

Staden, H. (2006). *Duas viagens ao Brasil* [Two Voyages to Brazil]. São Paulo: Companhia Editora Nacional.

Lucena, A. (2007–2018). *Oral reports from artisanal meat producers in the sertão*. Field research, UFRN.

Agradecimentos

A realização deste artigo foi possível graças à convivência e aos ensinamentos de mestres anônimos do sertão nordestino — marchantes, feirantes, cozinheiros e avós — que há séculos transmitem saberes sobre o sal, a carne e o tempo. Agradeço especialmente à pesquisadora Adriana Lucena, cujos estudos pioneiros sobre a carne de sol foram base fundamental para a construção deste trabalho.

Estendo minha gratidão aos amigos e colegas de jornada que valorizam a cultura alimentar brasileira como patrimônio vivo, e às instituições que acreditam na articulação entre técnica, história e identidade.

Dedico este texto à minha família, alicerce de minha caminhada, e a todos que enxergam no alimento não apenas sustento, mas também memória, afeto e resistência.

Minibiografia do autor

Beethoven Araújo Dantas é chef de cozinha, consultor gastronômico e pesquisador independente da cultura alimentar do Nordeste. Conhecido nacionalmente como *Beethoven Picuí*, é referência em técnicas de churrasco regional e valorização da carne de sol. É fundador do Quintal do Picuí, sócio da Vila Carmela (PE) e coordenador de projetos ligados à gastronomia de identidade. Atua em eventos nacionais e internacionais, promovendo a carne de sol como produto símbolo do Brasil profundo. Seu trabalho combina prática culinária, pesquisa histórica e militância cultural em prol das tradições do sertão.

Apêndice Técnico

GLOSSÁRIO DE TERMOS REGIONAIS E TÉCNICOS

- **Charque** – Carne bovina salgada e seca ao sol, com baixo teor de umidade, produzida em escala industrial.
- **Carne Seca** – Termo genérico para carne curada, mas no Nordeste designa um produto próximo do charque, porém com variações artesanais.
- **Carne de Sol** – Produto artesanal do sertão, curado parcialmente com sal e ventilação, consumido em poucos dias.
- **Serenamento** – Técnica de cura feita à sombra, com exposição indireta à luz e ventilação constante.
- **Selo ARTE** – Certificação nacional que reconhece produtos artesanais de origem animal com identidade regional.

FLUXOGRAMA RESUMIDO – CARNE DE SOL ARTESANAL

1. Seleção do corte (acém, colchão mole, alcatra, etc.)
2. Retirada de nervuras e excesso de gordura
3. Aplicação manual de sal (3–7% do peso da peça)
4. Exposição em local sombreado, ventilado, com tela protetora ou empilhamento com tombamento na metade do período de cura
5. Cura por 8 a 24 horas (varia com o clima/umidade)
6. Lavagem leve ou escorrimento do excesso de sal e corte de cura
7. Armazenamento refrigerado ou consumo imediato

Declarações

Conflito de Interesses: O autor declara não possuir conflito de interesses.

Financiamento: Este trabalho foi desenvolvido de forma independente, sem financiamento público ou privado.

FINAL ELEMENTS – ENGLISH VERSION

Acknowledgments

This article was made possible thanks to the knowledge and companionship of anonymous masters from the northeastern *sertão* — butchers, market vendors, cooks, and grandparents — who have passed down their understanding of salt, meat, and time for generations. I am especially grateful to researcher **Adriana Lucena**, whose pioneering work on *carne de sol* was a fundamental basis for this study.

I also thank friends and colleagues who value Brazilian food culture as living heritage, and the institutions that believe in the intersection of technique, history, and identity.

This work is dedicated to my family — the foundation of my path — and to all those who see food not only as sustenance, but as memory, affection, and resistance.

Author Biography

Beethoven Araújo Dantas is a Brazilian chef, culinary consultant, and independent researcher specializing in the traditional food culture of the Northeast. Nationally recognized as *Beethoven Picuí*, he is a leading figure in regional barbecue techniques and

the promotion of *carne de sol* as a culinary emblem. He is the founder of *Quintal do Picuí*, co-owner of *Vila Carmela* (Pernambuco), and coordinator of several projects focused on food identity. His work combines hands-on practice, historical research, and cultural advocacy for the traditions of Brazil's backlands.

Technical Appendix

GLOSSARY OF REGIONAL AND TECHNICAL TERMS

- **Charque** – Sun-dried, heavily salted beef produced industrially, with low moisture content.
- **Carne Seca** – A general term for cured meat; in the Northeast, often refers to a semi-industrial salted meat similar to *charque*.
- **Carne de Sol** – A partially cured artisanal meat from the *sertão*, lightly salted and air-ventilated for local consumption.
- **Serenamento** – Shaded, ventilated curing technique using indirect light and airflow.
- **ARTE Seal** – Brazilian national certification recognizing artisanal products of animal origin with regional identity.

SIMPLIFIED FLOWCHART – ARTISANAL CARNE DE SOL

1. **Meat selection** (e.g., chuck, top round, sirloin);
2. **Removal of connective tissue and excess fat;**
3. **Manual salting** (3–7% of the meat's weight);
4. **Curing in shaded, well-ventilated areas with protective netting, or stacking with piece rotation halfway through the curing period;**
5. **Curing time: 8 to 24 hours**, depending on local climate and humidity;
6. **Light rinsing or draining of excess salt**, followed by **trimming the cured edges;**
7. **Refrigerated storage or immediate consumption.**

Declarations

Conflict of Interest: The author declares no conflict of interest.

Funding: This research was conducted independently and received no public or private funding.